

Análisis documental de la Ley de Autismo Chilena: Contradicciones, Aspiraciones y Oportunidades para la Inclusión de Personas en el Espectro Autista

Documentary Analysis of the Chilean Autism Law: Contradictions, Aspirations and Opportunities for the Inclusion of People with Autism Spectrum Disorders

Análise documental da lei chilena sobre o autismo: contradições, aspirações e oportunidades para a inclusão de pessoas do espectro autista

Isidora Zañartu

Universidad de Concepción

Concepción, Chile

lzanartu@udec.cl

<https://orcid.org/0000-0002-3139-508X>

Yasna Chávez

Universidad de Concepción

Concepción, Chile

yasnasolchavez@udec.cl

<https://orcid.org/0000-0003-4722-7096>

Resumen

En los últimos años ha aumentado la visibilización y conciencia sobre el espectro autista, y con ello, su diagnóstico (Fletcher-Watson & Happé, 2019). Las leyes pueden jugar un papel fundamental en la protección de los derechos de las personas, al garantizar su acceso a servicios y apoyos necesarios para su desarrollo y bienestar. **Objetivo:** El presente estudio tuvo por objetivo analizar el alcance y contenido de la Ley de Autismo en Chile y evaluar su coherencia con estándares científicos sobre la detección del autismo. **Metodología:** Se empleó una metodología cualitativa de investigación, donde se analizó a través de análisis de contenido la Ley 21545 o Ley de Autismo de Chile, promulgada el día 02 de marzo de 2023. **Resultados:** El análisis reveló la existencia de dos perspectivas contradictorias en la ley: una que enfatiza el tratamiento del autismo, centrándose en la detección y la intervención tempranas, y otra que promueve la aceptación y la inclusión del autismo como una forma de neurodiversidad. Ambas perspectivas reconocen la importancia del diagnóstico para acceder a servicios y apoyos. Sin embargo, se advierte la falta de métodos confiables y validados en Chile para la detección temprana. **Discusión:** Se discute cómo esta iniciativa puede llevar a importantes problemas de sobrediagnóstico.

Palabras claves: Inclusión; espectro autista; Ley de Autismo; educación inclusiva.

Abstract

In recent years, there has been increased visibility and awareness of the autism spectrum, and with it, its diagnosis (Fletcher-Watson & Happé, 2019). Laws can play a fundamental role in protecting the rights of individuals by guaranteeing their access to services and supports necessary for their development and well-being. **Objective:** The aim of this study was to analyze the scope and content of the Autism Law in Chile and to evaluate its consistency with scientific standards on autism detection. **Methodology:** A qualitative research methodology was used to analyze through content analysis the Law 21545 or Autism Law of Chile, enacted on March 2, 2023. **Results:** The analysis revealed the existence of two contradictory perspectives in the law: one that emphasizes the treatment of

autism, focusing on early detection and intervention, and another that promotes the acceptance and inclusion of autism as a form of neurodiversity. Both perspectives recognize the importance of diagnosis in accessing services and supports. However, the lack of reliable and validated methods for early detection in Chile is noted. **Discussion:** It is discussed how this initiative may lead to important problems of overdiagnosis.

Keywords: Inclusion; autism spectrum, Autism Law; inclusive education.

Resumo

Nos últimos anos, tem havido maior visibilidade e conscientização sobre o espectro do autismo e, com isso, seu diagnóstico (Fletcher-Watson & Happé, 2019). As leis podem desempenhar um papel fundamental na proteção dos direitos dos indivíduos, garantindo seu acesso a serviços e suportes necessários para seu desenvolvimento e bem-estar. **Objetivo:** o objetivo deste estudo foi analisar o escopo e o conteúdo da Lei do Autismo no Chile e avaliar sua consistência com os padrões científicos sobre a triagem do autismo. **Metodologia:** foi utilizada uma metodologia de pesquisa qualitativa, na qual a Lei do Autismo 21545 do Chile, promulgada em 2 de março de 2023, foi analisada por meio de análise de conteúdo. **Resultados:** a análise revelou a existência de duas perspectivas contraditórias na lei: uma que enfatiza o tratamento do autismo, com foco na detecção e intervenção precoces, e outra que promove a aceitação e a inclusão do autismo como uma forma de neurodiversidade. Ambas as perspectivas reconhecem a importância do diagnóstico para o acesso a serviços e suporte. No entanto, observa-se a falta de métodos confiáveis e validados para a detecção precoce no Chile. **Discussão:** discute-se como essa iniciativa pode levar a problemas significativos de diagnóstico excessivo.

Palavras-chave: Inclusão; espectro autista; Lei do Autismo; educação inclusiva.

Introducción

El espectro autista es una condición del neurodesarrollo que ha captado la atención de investigadores, profesionales de la salud y la sociedad en general debido al incremento en su prevalencia (Fletcher-Watson & Happé, 2019; Yáñez et al., 2021) y sus implicaciones en el funcionamiento social y emocional de las personas que lo experimentan (Adams et al., 2019, 2020). Esta condición se caracteriza por dificultades significativas en la comunicación, la interacción social y el comportamiento, y puede manifestarse de diversas maneras en cada individuo, de allí que se cataloga como un espectro (American Psychiatric Association, 2022). En los últimos años ha aumentado la visibilización, la conciencia sobre el espectro autista y su diagnóstico (Fletcher-Watson & Happé, 2019), surgiendo así la necesidad de implementar políticas y medidas que aborden las necesidades de las personas con este trastorno y promuevan su inclusión y bienestar en la sociedad.

El impacto del autismo en la vida diaria de las personas es significativo (American Psychiatric Association, 2022). Las dificultades en la comunicación y la interacción social pueden dificultar el establecimiento de relaciones personales (Humphrey & Symes, 2011), el desarrollo de habilidades sociales (Rowley et al., 2012) y la participación social (Lavesser & Berg, 2011; Orsmond et al., 2013). Además, los patrones de comportamiento repetitivos y los intereses restringidos pueden limitar la flexibilidad y adaptabilidad en diferentes contextos (Konst et al., 2013). Estas dificultades pueden generar altos niveles de estrés y ansiedad tanto en las personas en el espectro autista como en sus familias (Kütük et al., 2021).

En este contexto, en el que las personas con autismo enfrentan estos múltiples desafíos propios a su condición, se suman importantes barreras sociales, entre las que se suma discriminación en su entorno educativo (Humphrey & Symes, 2010; Hwang et al., 2018; Rowley et al., 2012), en el ámbito de la salud (Malik-Soni et al., 2022) y ámbito judicial (Smith, 2021) y el estigma social (Botha et al., 2022; Turnock et al., 2022). Es de gran importancia implementar iniciativas que promuevan su inclusión y bienestar. En este sentido, las leyes gubernamentales desempeñan un papel fundamental al establecer directrices y normativas que garanticen sus derechos, fomenten su participación plena en la

sociedad y brinden los recursos necesarios para asegurar una vida plena y satisfactoria, tanto para las personas con autismo como para sus cuidadores (Bonett Daza, 2022).

La importancia de las leyes gubernamentales en la inclusión radica en varios aspectos. En primer lugar, estas leyes establecen los principios fundamentales de no discriminación y igualdad de trato (Ministerio de Educación, 2015). Al establecer estos principios, las leyes gubernamentales envían un mensaje claro de que todas las personas tienen el derecho inherente a ser tratadas con dignidad y respeto, y tienen igualdad de oportunidades en todos los ámbitos de la vida. De esta manera, las leyes gubernamentales y las políticas públicas trabajan en sinergia para promover la inclusión en la sociedad. Mientras que las leyes proporcionan el marco legal y los principios fundamentales, las políticas públicas se encargan de traducir estos principios en acciones concretas.

A propósito de lo anterior, se destaca la importancia de la política pública dado su impacto positivo y significativo en diversos aspectos que favorecen la calidad de vida específicamente de las personas con autismo, tales como el diagnóstico temprano (Brewer et al., 2020; McCarty & Frye, 2020), la implementación de intervenciones especializadas en primera infancia (Alonso-Esteban & Alcantud-Marín, 2022), el acceso a servicio y programas de apoyo (Vohra et al., 2014) y la promoción de vida independiente (Ghanouni et al., 2021; Parsons et al., 2009).

Como respuesta a la anterior, se ha promulgado en Chile la ley 21545 (Ministerio de Salud, 2023) cuyo objetivo primordial es mejorar la inclusión y el acceso a servicios y apoyos de las personas con autismo, a partir de un enfoque integral que contempla aspectos de salud, incentivando la implementación de tamizaje para la detección; educación, asegurando una educación inclusiva a partir de garantizar condiciones para su acceso, participación, permanencia y progreso en el sistema educativo; justicia y derechos, garantizando un trato digno y respetuoso, y estableciendo derechos específicos para los cuidadores; al mismo tiempo que genera conciencia en la sociedad sobre este tema.

La promulgación de una nueva ley de autismo en Chile representa un hito significativo en el reconocimiento de los derechos y necesidades de las personas con autismo en el país. Sin embargo, es fundamental llevar a cabo un análisis exhaustivo de esta ley para evaluar su

implementación, identificar posibles desafíos y proponer recomendaciones que optimicen su efectividad. De esta manera, se fijó como objetivo del presente estudio examinar el alcance y contenido de la ley de autismo y evaluar su coherencia con estándares científicos sobre la detección del autismo. Cumplir con este propósito permitirá asegurar que la ley cumpla la finalidad de proteger y promover los derechos de las personas con autismo y podrá proporcionar una guía para los responsables de la implementación de la ley, de manera de que las iniciativas se apliquen coherentemente con los hallazgos de la investigación especializada en el área.

Método

El presente estudio empleó una metodología cualitativa de investigación que involucró el análisis documental de la Ley 21545 o Ley de Autismo de Chile. Esta metodología permitió examinar detenidamente el contenido y las disposiciones de la ley, así como identificar aspectos relevantes relacionados con el autismo y su tratamiento legal en el país. A través del análisis documental, se buscó comprender a fondo el enfoque adoptado por la ley, así como identificar posibles áreas de mejora o desafíos en su implementación.

Muestra

Consecuente con lo anterior la muestra de este estudio es el documento de la Ley 21545 o Ley de Autismo. Dicha ley que establece la promoción de la inclusión, la atención integral, y la protección de los derechos de las personas con trastorno del espectro autista en el ámbito social, de salud y educación ([Ministerio de Salud, 2023](#)). Corresponde a una ley del Estado de Chile, específicamente del Ministerio de Salud, promulgada el día 02 de marzo de 2023 y publicada el día 10 de marzo de 2023.

Este documento corresponde a una fuente secundaria y de tipo documental. Incluye un contenido de seis páginas, de uso y conocimiento público y no confidencial, accesible a través de la web, que según se indica en la descripción de la biblioteca nacional incluye materias

relativas a la inclusión de personas con espectro autista, su inclusión social y discriminación arbitraria, el tamizaje del trastorno del espectro autista en servicios de salud y permisos especiales para trabajadores cuidadores de personas con autismo.

Análisis de Datos

Para el análisis de contenido cualitativo, se siguieron las directrices establecidas por Cáceres (2003). Dichas directrices establecen que el uso de la técnica comenzaría por medio de (1) la definición del objeto de análisis, que en el presente caso corresponde a identificar las materias contenidas en la ley de autismo. El segundo paso sería el desarrollo de una etapa de (2) preanálisis, etapa donde se realizó una lectura sucesiva y analítica del contenido del documento. Para ello también se apoyó con el uso de la metodología de nube de palabras. Se configuró la nube de palabras de tal manera de que solo se consideraran palabras de 3 letras y se eliminaron aquellas palabras que tenían un uso de conector. Posteriormente, y como tercer paso, se precedió a la (3) definición de la unidad de análisis, donde se definió que se utilizarían frases y párrafos como unidad de análisis. En el cuarto paso, se procedió a (4) establecer códigos. El resultado de esta etapa fue un libro de códigos, la que se fue afinando a medida de que se continuaba con el proceso de codificación del texto. Por último, el último paso contemplado fue la (5) creación de categorías, que permitió ordenar los códigos establecidos.

Resultados

Los resultados preliminares entregados por la nube de palabras (Figura 1), muestran que los términos que más destacan en la ley son: "espectro", "salud", "ley", "artículo", "Chile", "atención", "niños", "acciones", "social", "derechos", "trastornos", "educación", "persona", "medidas" y "discriminación". Estas palabras indicarían que la ley enfatiza en la necesidad de acciones orientadas a la atención de personas en el espectro coordinadas para garantizar los derechos sociales de las personas con autismo y evitar su discriminación.

Por otro lado, los resultados del análisis cualitativo revelaron 6 categorías: (1) espectro autista como discapacidad, (2) Igualdad de derechos de las personas con autismo, (3) Diagnóstico de Autismo, (4) Acceso a la salud, (5) Acceso a la educación y (6) Cuidador con derechos (ver [Tabla 1](#)).

La primera categoría hace referencia a la concepción del autismo que está a la base del documento. Se describe como un trastorno del neurodesarrollo, que está caracterizado por dificultades en la comunicación social y comportamientos restrictivos que pueden generar discapacidad. Al mismo tiempo se le describe como una condición diferente, un espectro y parte de la diversidad en el neurodesarrollo, lo que parecen ser dos visiones contrapuestas que coexisten en el documento.

La segunda categoría hace referencia a las declaraciones que se hacen respecto de la igualdad de derechos de las personas con autismo respecto de las demás personas. En ese sentido se indica su derecho a la educación, a la salud, al trato digno, a la no discriminación, al acceso a la información, además de aludir a sus derechos reproductivos.

La tercera categoría identificada hace referencia al énfasis que hay en el documento respecto de la necesidad de impulsar el diagnóstico de las personas con autismo. Así, se declara la intención del estado de realizar un tamizaje en la población y establecer mecanismos de diagnóstico interdisciplinario para la detección temprana y para el cálculo de la prevalencia del autismo en la población chilena.

La cuarta categoría, asociada al acceso de la salud, indica la posibilidad de acceso a tratamiento y servicios de salud, además de asegurar el impulso de la capacitación del personal de salud. No se especifican las materias asociadas al tratamiento ni tampoco respecto de la capacitación del personal. En esa misma línea, la quinta categoría, de acceso a la educación busca asegurar el acceso a la educación, la permanencia y egreso en los distintos niveles educativos, a través del impulso de comunidades educativas inclusivas.

Por último, la sexta categoría se asocia a los derechos del cuidador y el derecho de la persona con autismo a contar con un cuidador. Respecto de los derechos del cuidador destaca

Igualdad de derechos personas autismo	de las personas con	Igualdad, derechos reproductivos, derecho a la educación, trato digno, autonomía, no discriminación, acceso a la información	<p><i>El Estado deberá asegurar a dichas personas el pleno goce y ejercicio de sus derechos en condiciones de igualdad con las demás</i></p> <p><i>Promover el ejercicio, sin discriminación, de los derechos sexuales y reproductivos de dichas personas</i></p> <p><i>Trastorno del espectro autista accedan sin discriminación arbitraria a los establecimientos públicos y privados del sistema educativo</i></p> <p><i>En los procedimientos judiciales se velará por que las personas con trastorno del espectro autista sean debidamente tratadas. Ellas tendrán que ser escuchadas, se les entregará la información mediante un lenguaje claro y de fácil entendimiento, y podrán utilizar señaléticas, apoyos visuales o pictogramas, en caso de ser necesario</i></p>
Diagnóstico Autismo	de	Tamizaje, detección temprana, prevalencia, interdisciplinario	<p><i>El Ministerio de Salud desarrollará y promoverá el acceso a tamizaje o detección de señales de alerta de trastorno del espectro autista dentro de las prestaciones de salud de niños, niñas y adolescentes incluidas en el Plan de Salud Familiar</i></p> <p><i>Proceso de detección del trastorno del espectro autista de quienes se encuentren entre los 16 y 30 meses de edad, de conformidad al marco legal y disposiciones sanitarias vigentes</i></p> <p><i>Incorporar el trastorno del espectro autista en encuestas o estudios poblacionales pertinentes con el objeto de conocer su prevalencia en los diferentes territorios del país y las principales características de esta población.</i></p>
Acceso a la salud	de	Apoyo, tratamiento, acceso a servicios, capacitación del personal de salud	<p><i>Velar por la provisión de servicios de apoyo que puedan ser requeridos por las personas con trastorno del espectro autista, según el grado de dependencia y a lo largo de todo su ciclo vital</i></p> <p><i>Una vez diagnosticada una persona con trastorno del espectro autista, existirá la obligación de parte de los actores que formen parte de la red de protección y tratamiento</i></p>
Acceso a la educación	de	Acceso a la educación, inclusión educativa, permanencia	<p><i>Promover que se generen las condiciones necesarias para el acceso, participación, permanencia y progreso de los y las estudiantes, según sea su interés superior</i></p> <p><i>Las instituciones de educación superior velarán por la existencia de ambientes inclusivos, lo que incluye realizar los ajustes necesarios para que las personas con trastorno del espectro autista cuenten con mecanismos que faciliten el desarrollo de todo el proceso formativo, es decir, su ingreso, formación, participación, permanencia y egreso.</i></p>
Cuidador	de	Derechos del	<p><i>Que sean padres, madres o tutores legales de menores de edad</i></p>

derechos	cuidador, acompañamiento del cuidador	<i>debidamente diagnosticados con trastorno del espectro autista, estarán facultados para acudir a emergencias respecto a su integridad en los establecimientos educacionales en los cuales cursen su enseñanza parvularia, básica o media.</i>
		<i>Las personas con trastorno del espectro autista, cualquiera sea su edad, que sean hospitalizadas o sometidas a prestaciones ambulatorias, tendrán el derecho a ser acompañadas por familiares, cuidadores o cuidadoras, o personas significativas cuyo número sea suficiente para la adecuada atención de salud</i>

Fuente: Elaboración propia

Discusión

El presente estudio tuvo como objetivo la identificación de las materias contenidas en la Ley 21545 o Ley de Autismo a través del análisis documental de dicha Ley. Para ello se realizó un análisis cualitativo de contenido, a través del cual emergieron tres hallazgos importantes que tienen relación a la concepción del autismo que está a la base de la ley, el impulso del diagnóstico temprano y el foco en la igualdad de derechos.

En primer lugar, respecto de la concepción sobre el autismo, se han identificado dos visiones contrapuestas sobre el autismo que coexisten en el documento y que reflejan una dicotomía entre la visión médica sobre el autismo y la visión que aboga por la neurodiversidad. Por un lado, la visión médica, se asocia a una visión asociada al déficit, y aparece cuando se habla del autismo como un trastorno, que presenta solo dificultades y restricciones ([American Psychiatric Association, 2022](#)) en ese sentido asume que el autismo es una condición que necesita ser tratada para lograr una normalización del comportamiento y del desarrollo. Por otro lado, la visión que aboga por la neurodiversidad es una perspectiva considera que el autismo es una variación natural de la neurodiversidad humana y no una enfermedad que requiere ser curada o que necesariamente implica discapacidad o déficit, sino que también fortalezas ([Fletcher-Watson & Happé, 2019](#)). El análisis, revela que si bien el documento intenta vincular y que coexistan ambas visiones, finalmente la visión que prima es la concepción del trastorno del espectro autista un trastorno como una discapacidad que requiere iniciativas específicas para su detección temprana y tratamiento.

Respecto a este último punto, y como segundo hallazgo, una materia importante contenida en la ley tiene relación con el diagnóstico del autismo y como el estado busca impulsar el

tamizaje, la detección temprana y los estudios de prevalencia del trastorno. En esa línea, investigaciones anteriores han subrayado la importancia del diagnóstico temprano del autismo, ya que esto permitiría el acceso a los servicios y apoyos necesarios para su desarrollo (Brewer et al., 2020; McCarty & Frye, 2020). Sin embargo, en lo que respecta a las intenciones del estado de promover la detección temprana entre los 16 y 30 meses, la investigación ha determinado que no existen métodos confiables, validados para detectar el autismo en edades muy tempranas (McCarty & Frye, 2020) y actualizados a los criterios diagnósticos vigentes (Thabtah & Peebles, 2019), y que, a pesar de los esfuerzos, la edad media de diagnóstico del Trastorno del Espectro Autista (TEA) se mantiene en 4 años y 3 meses, sin haber experimentado mejoras significativas en las últimas dos décadas (McCarty & Frye, 2020).

Respecto del tamizaje general de la población, de acuerdo a Al-Qabandi et al. (2011), no se han realizado ensayos controlados aleatorizados sobre ningún programa de detección temprana del autismo. En este sentido, la capacidad de las pruebas disponibles para realizar tamizaje tienen una sensibilidad, especificidad y valor predictivo limitado (Levy et al., 2020). El impulsar el tamizaje y diagnóstico temprano en un contexto de falta de evidencia suficiente sobre métodos confiables para detectar tempranamente el autismo puede generar un grave problema de sobrediagnóstico en la población, lo que puede generar importantes inconvenientes para el tratamiento, el estudio de la condición, la exposición innecesaria a tratamientos y estigma a niños/as y adolescentes y a una falta de optimización de los recursos del estado.

Finalmente, se ha puesto de manifiesto un énfasis en la igualdad de derechos de las personas con autismo. A través de distintas iniciativas, el estado se compromete a garantizar la igualdad de derechos reproductivos, el derecho a la educación, un trato digno y respetuoso, la autonomía, la no discriminación y el acceso a la información. En este sentido, se busca fomentar la inclusión social de las personas con autismo y garantizar que estas tengan las mismas oportunidades y derechos que cualquier otra persona. Esto significa un gran avance en tanto significa una oportunidad de cambio para contribuir a una sociedad más justa e inclusiva para personas con autismo, especialmente en el ámbito de la salud y la educación.

Conclusión

En conclusión, el análisis documental de la ley del autismo revela dos visiones contrapuestas sobre el autismo. Por un lado, existe una perspectiva que considera el autismo como una condición que necesita ser tratada y curada, enfocándose en la detección temprana y la intervención temprana para mejorar el pronóstico del niño con autismo. Por otro lado, hay una perspectiva que aboga por la aceptación y la inclusión del autismo como una forma de neurodiversidad, promoviendo la igualdad de derechos de las personas con autismo y una sociedad más inclusiva. Aunque hay diferencias en las opiniones, ambas perspectivas reconocen la importancia del diagnóstico del autismo para el Estado, ya que esto permite a las personas con autismo recibir los servicios y apoyos necesarios para su desarrollo y bienestar.

Aunque la detección temprana del autismo puede ser beneficiosa, es importante tener en cuenta la falta de evidencia suficiente sobre métodos confiables para llevarlo a cabo. La implementación de leyes que promuevan la detección temprana del autismo sin tener en cuenta esta falta de evidencia puede llevar a un problema de sobrediagnóstico en la población. Por ello, es importante que futuras investigaciones busquen el desarrollo de métodos confiables y validados para la detección temprana del autismo en Chile.

Referencias

- Adams, D., Simpson, K., & Keen, D. (2020). Exploring Anxiety at Home, School, and in the Community Through Self-Report From Children on the Autism Spectrum. *Autism Research, 13*(4), 603–614. <https://doi.org/10.1002/AUR.2246>
- Adams, D., Young, K., & Keen, D. (2019). Anxiety in Children with Autism at School: A Systematic Review. *Review Journal of Autism and Developmental Disorders, 6*(3), 274–288. <https://doi.org/10.1007/s40489-019-00172-z>

- Alonso-Esteban, Y. & Alcantud-Marín, F. (2022). Screening, Diagnosis and Early Intervention in Autism Spectrum Disorders. *Children*, 9(2), 153. <https://doi.org/10.3390/children9020153>
- Al-Qabandi, M., Gorter, J. W., & Rosenbaum, P. (2011). Early autism detection: Are we ready for routine screening?. *Pediatrics*, 128(1), e211-e217. <https://doi.org/10.1542/peds.2010-1881>
- American Psychiatric Association. (2022). *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders fifth edition, text revision (DSM-5-TR)*. American Psychiatric Association. <https://doi.org/10.1176/appi.books.9780890425787>
- Bonett Daza, M. L. (2022). *Calidad de vida y caracterización de cuidadores de niños con trastorno del espectro autista en una institución prestadora de servicios de salud. Año 2022*. [Tesis de Especialización en Psiquiatría de Niños y Adolescentes, Pontificia Universidad Javeriana]. Repositorio Institucional Pontificia Universidad Javeriana. Recuperado de: <http://hdl.handle.net/10554/63126>.
- Botha, M., Dibb, B., & Frost, D. M. (2022). “Autism is me”: an investigation of how autistic individuals make sense of autism and stigma. *Disability and Society*, 37(3), 427–453. <https://doi.org/10.1080/09687599.2020.1822782>
- Brewer, N., Young, R. L., & Lucas, C. A. (2020). Autism Screening in Early Childhood: Discriminating Autism From Other Developmental Concerns. *Frontiers in Neurology*, 11, 1-18. <https://doi.org/10.3389/fneur.2020.594381>
- Cáceres, P. (2003). Análisis cualitativo de contenido: una alternativa metodológica alcanzable. *Psicoperspectivas*, 2, 53–82. <https://dx.doi.org/10.5027/psicoperspectivas-Vol2-Issue1-fulltext-3>
- Fletcher-Watson, S., & Happé, F. (2019). *Autism: A new introduction to psychological theory and current debate*. Routledge.
- Ghanouni, P., Quirke, S., Blok, J., & Casey, A. (2021). Independent living in adults with

autism spectrum disorder: Stakeholders' perspectives and experiences. *Research in Developmental Disabilities*, 119, 104085. <https://doi.org/10.1016/J.RIDD.2021.104085>

Humphrey, N. & Symes, W. (2010). Responses to bullying and use of social support among pupils with autism spectrum disorders (ASDs) in mainstream schools: A qualitative study. *Journal of Research in Special Educational Needs*, 10(2), 82–90. <https://doi.org/10.1111/j.1471-3802.2010.01146.x>

Humphrey, N. & Symes, W. (2011). Peer interaction patterns among adolescents with autistic spectrum disorders (ASDs) in mainstream school settings. *Autism*, 15(4), 397–419. <https://doi.org/10.1177/1362361310387804>

Hwang, S., Kim, Y. S., Koh, Y. J., & Leventhal, B. L. (2018). Autism Spectrum Disorder and School Bullying: Who is the Victim? Who is the Perpetrator?. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 48(1), 225–238. <https://doi.org/10.1016/j.ridd.2021.104085>

Konst, M. J., Matson, J. L., & Turygin, N. (2013). Exploration of the correlation between autism spectrum disorder symptomology and tantrum behaviors. *Research in Autism Spectrum Disorders*, 7(9), 1068–1074. <https://doi.org/10.1016/j.rasd.2013.05.006>

Kütük, M. Ö., Tufan, A. E., Kılıçaslan, F., Güler, G., Çelik, F., Altıntaş, E., Gökçen, C., Karadağ, M., Yektaş, Ç., Mutluer, T., Kandemir, H., Büber, A., Topal, Z., Acikbas, U., Giray, A., & Kütük, Ö. (2021). High Depression Symptoms and Burnout Levels Among Parents of Children with Autism Spectrum Disorders: A Multi-Center, Cross-Sectional, Case–Control Study. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 51(11), 4086–4099. <https://doi.org/10.1007/s10803-021-04874-4>

Lavesser, P. & Berg, C. (2011). Participation Patterns in Preschool Children With an Autism Spectrum Disorder. *Participation and Health*, 31(1), 33-39. <https://doi.org/10.3928/15394492-20100823-01>

Levy, S. E., Wolfe, A., Coury, D., Duby, J., Farmer, J., Schor, E., Cleave, J. Van, & Warren,

- Z. (2020). Screening Tools for Autism Spectrum Disorder in Primary Care: A Systematic Evidence Review. *Pediatrics*, *145*(1), 47-59. <https://doi.org/10.1542/peds.2019-1895H>
- Malik-Soni, N., Shaker, A., Luck, H., Mullin, A. E., Wiley, R. E., Lewis, M. E. S., Fuentes, J., & Frazier, T. W. (2022). Tackling healthcare access barriers for individuals with autism from diagnosis to adulthood. *Pediatric Research*, *91*(5), 1028–1035. <https://doi.org/10.1038/S41390-021-01465-Y>
- McCarty, P. & Frye, R. E. (2020). Early Detection and Diagnosis of Autism Spectrum Disorder: Why Is It So Difficult? *Seminars in Pediatric Neurology*, *35*. 1-7. <https://doi.org/10.1016/J.SPEN.2020.100831>
- Ministerio de Educación. (2015). Ley 20845 de inclusión escolar que regula la admisión de los y las estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes del estado. Biblioteca del Congreso Nacional. Recuperado de <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1078172>
- Ministerio de Salud. (2023). Ley 21545 establece la promoción de la inclusión, la atención integral, y la protección de los derechos de las personas con trastorno del espectro autista en el ámbito social, de salud y educación. Biblioteca del Congreso Nacional. Recuperado de <https://www.bcn.cl/leychile/navegar/imprimir?idNorma=1190123&idVersion=2023-03-10>
- Orsmond, G. I., Shattuck, P. T., Cooper, B. P., Sterzing, P. R., & Anderson, K. A. (2013). Social participation among young adults with an autism spectrum disorder. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, *43*(11), 2710–2719. <https://doi.org/10.1007/s10803-013-1833-8>
- Parsons, M. B., Reid, D. H. & Lattimore, L. P. (2009). Increasing independence of adults with autism in community activities: a brief, embedded teaching strategy. *Behavior*

Analysis in Practice, 2(2), 40–48. <https://doi.org/10.1007/BF03391747>

- Rowley, E., Chandler, S., Baird, G., Simonoff, E., Pickles, A., Loucas, T., & Charman, T. (2012). The experience of friendship, victimization and bullying in children with an autism spectrum disorder: Associations with child characteristics and school placement. *Research in Autism Spectrum Disorders*, 6(3), 1126–1134. <https://doi.org/10.1016/j.rasd.2012.03.004>
- Smith, K. I. (2021). Understanding and Promoting the Human Rights of Autistic People. *Societies Without Borders*, 15(1), 1-18. Recuperado de <https://scholarlycommons.law.case.edu/swb/vol15/iss1/3>
- Thabtah, F. & Peebles, D. (2019). Early Autism Screening: A Comprehensive Review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 16(18) 1-28. <https://doi.org/10.3390/ijerph16183502>
- Turnock, A., Langley, K., & Jones, C. R. G. (2022). Understanding Stigma in Autism: A Narrative Review and Theoretical Model. *Autism Adulthood*, 4(1), 76–91. <https://doi.org/10.1089/AUT.2021.0005>
- Vohra, R., Madhavan, S., Sambamoorthi, U., & St Peter, C. (2014). Access to services, quality of care, and family impact for children with autism, other developmental disabilities, and other mental health conditions. *Autism*, 18(7), 815–826. <https://doi.org/10.1177/1362361313512902>
- Yáñez, C., Maira, P., Elgueta, C., Brito, M., Crockett, M. A., Troncoso, L., López, C., & Troncoso, M. (2021). Estimación de la prevalencia de trastorno del Espectro Autista en población urbana chilena. *Andes Pediatrica*, 92(4), 519–525. <https://doi.org/10.32641/ANDESPEDIATR.V92I4.2503>